

Тожиев Жўрабек Мухторович

Судьялар олий мактаби мустақил изланувчиси

998288107

Ювенал адлия: мазмун ва моҳият

Аннотация: Ушбу мақолада ювенал адлия тизимининг мақсади, вояга етмаганларга нисбатан жиноят ишлари юритувининг алоҳида жиноят процессуал шаклининг зарурати, болаларга нисбатан одил судлов тушунчаси таҳлил қилинган. Муаллиф томонидан, вояга етмаганлар ҳуқуқларининг халқаро стандартларидан келиб чиқиб, вояга етмаганларга нисбатан одил судловнинг алоҳида шакли зарурати ҳақида хулоса қилинган.

Калит сўзлар: ювенал адлия, процессуал шакл, вояга етмаганлар, одил судлов.

Аннотация: В статье анализируются назначение системы ювенальной юстиции, необходимость выделения в отдельную уголовно-процессуальную форму уголовного судопроизводства в отношении несовершеннолетних, а также понятие правосудия в отношении детей. Автор приходит к выводу, что, исходя из международных стандартов прав несовершеннолетних, о необходимости отдельной формы правосудия в отношении несовершеннолетних.

Ключевые слова: ювенальная юстиция, процессуальная форма, несовершеннолетние, правосудие.

Abstract: The article analyzes the purpose of the juvenile justice system, the need to allocate a separate criminal procedural form of criminal proceedings against minors, as well as the concept of justice for children. The author concludes that, based on international standards of minors' rights, there is a need for a separate form of justice for minors.

Keywords: juvenile justice, procedural form, minors, justice.

Ювенал адлия кўпинча жамиятдан ажратиш билан боғлиқ жазо тайинлаш натижасида шахсни тузалиши эмас балки, вояга етмаганлар жиноятчилиги рецидиви кўрсаткичлари ортишига хизмат қилувчи жазоловчи одил судловга қарама-қарши қўйилади.

Вояга етмаганларга нисбатан жиноят ишлари юритувининг алоҳида жиноят процессуал шакли умумий процессуал шаклдан:

- 1) Исротлаш предмети доирасининг кенглиги;
- 2) Қўшимча процессуал кафолатлар, шу жумладан қонуний вакил ва ҳимоячининг иштироки;
- 3) Вояга етмаганларни сўроқ қилишнинг алоҳида тартиби;
- 4) Фақат вояга етмаганларга нисбатан қўлланилиши мумкин бўлган эҳтиёт чораларининг мавжудлиги;
- 5) Вояга етмаган айбланувчини қамоққа олиш ёки уй қамоғига жойлаштиришнинг алоҳида тартиби;
- 6) Вояга етмаган шахсни иш материаллари билан таништиришнинг алоҳида тартиби;
- 7) Вояга етмаган шахсга нисбатан суд муҳокамасининг алоҳида тартиби;
- 8) Ҳукм чиқаришда суд томонидан ҳал этиладиган масалаларнинг қўшимча предмети;
- 9) Вояга етмаган шахсни жавобгарликдан ёки жазодан мажбурлов чораларини қўллаган ҳолда озод қилиш тартиби билан фарқланади.

Бироқ, вояга етмаганларга нисбатан жиноят ишлари юритуви механизмидаги бўшлиқлар, шу жумладан исботлаш предметиға кирувчи ҳолатларни аниқлаш усул ва воситалари тўлиқ тартибга солинмаганлиги натижасида, амалда вояга етмаган шахсларга нисбатан ишлар умумий тартибга тергов қилинади ва судда кўрилади. Вояга етмаганларга нисбатан суд ишлари юритувининг тарбиявий, қайта тикловчи, профилактик мақсадлари деярли амалга ошмайди.

Болаликнинг шахс шаклланишининг алоҳида босқичи эканлиги ва мазкур босқичнинг инсон шахсига беқиёс таъсирини англаш вояга етмаганларга нисбатан одил судловнинг пойдеворини ташкил қилади.

Вояга етмаганларга нисбатан одил судлов тизими ювенал адлия атамаси билан бевосита боғлиқ. Э.Б. Мельникованинг фикрига кўра, ювенал адлия 3 хил маънода ишлатилади 1) одил судлов сифатида; 2) алоҳида ҳуқуқни муҳофаза қилиш функцияларини бажарувчи органлар тизими; 3) олий ижро этувчи ҳокимият тизимидаги давлат бошқарув органи¹.

Бошқа олимларнинг фикрига кўра мазкур атама вояга етмаганларнинг ишлари бўйича одил судловни амалга оширувчи, вояга етмаганларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш ва вояга етмаганлар томонидан содир этилган ҳуқуқбузарлик ва жиноятлар ҳақида ишларни муҳокама қилиш вазифаси қўйилган суд тизимини англатади².

Профессор А.С. Автономовнинг фикрига кўра, ювенал адлия тизими ўзларининг мақоми ва ваколатлари доирасида, ҳам формал-ҳуқуқий(шу жумладан мажбурлов) ҳам рухий, педагогик, ижтимоий таъсирдан иборат чоралар кўриш орқали болаларнинг қонун билан ихтилофга олиб келган қийин ҳаёти вазиятдаги муаммоларини хал қилишга йўналтирилган, ихтисослашган суд органлари, бошқа давлат ва муниципал органлар ва муассасалар, нодавлат ташкилотларини ўз ичига олувчи одил судловни амалга ошириш тизими тушунилади³.

М.З.Ильчиков ювенал адлия тизимига вояга етмаганлар бўйича комиссия, бола ҳуқуқлари бўйича вакил, ёшларга оид сиёсат, вояга етмаганларнинг ҳуқуқларини таъминлаш билан боғлиқ орган ва муассасалар, вояга етмаганларга нисбатан хомийлик ва васийлик органлари, вояга етмаганларга нисбатан тергов ва

¹ Мельникова Э.Б. Ювенальная юстиция: учеб. Пособие. -М., 2001.-С. 149.

² Мищенко Е.В. Проблемы дифференциации и унификации уголовно-процессуальных форм производств по отдельным категориям уголовных дел: диссер. на соиск. степени д.ю.н. -Оренбург, 2014. –С. 181; Замышляев Д.М. Перспективы ювенальной юстиции в России: исторические аспекты // Вопросы ювенальной юстиции.- 2012, No 5 доступ из СПС «Консультант Плюс», Яровая С.В. Ювенальные суды: за и против // Юрист. - 2003, N 11 (31). -С. 9;

³ Автономов А.С. Ювенальная Юстиция: Учебное пособие.- М.,2009.-С.6;

суриштирув органлари, вояга етмаган ҳуқуқбузарларни жамиятдан ажратувчи муассасаларни киритган⁴.

И.И. Мартинович ювенал адлия тизимида давлат органлари билан бирга адвокатура, малакали психолог ва ижтимоий ходимлар, шунингдек тарбия ва пенитенциар муассасаларни ҳам киритган⁵.

Бинобарин, юқоридаги моделларда ювенал адлия тизимида марказий ўринни суд эгаллайди, бошқа давлат ва нодавлат муассасалар ёрдамчи функцияларни бажаради.

Совет тизимида эса, вояга етмаганлар бўйича комиссиянинг фаолияти вояга етмаганлар ишлари бўйича марказий ўринни эгаллаган, хатто айрим тоифадаги ишлар бўйича комиссияга одил судлов билан боғлиқ функциялар юклатилган.

Илк бор XX асрнинг 30 йилларида Европада жазоловчи адлиядан воз кечиш, жиноятнинг ижтимоий ва психологик сабабларини ўрганишга қаратилган, “меҳр ва ҳимоя” ғояси пайдо бўлди.

Ижтимоий ёндошувга асосланган жазо тизимининг асоси сифатида:

- 1) болаларнинг жиноят сифатида баҳоланадиган қилмишлари сонини камайтириш;
- 2) жиноий жавобгарликка тортиш ёшини 18 ёшгача кўтариш;
- 3) болалар томонидан жиноят ҳисобланмайдиган қилмишлар содир этилган тақдирда болаларнинг хулқ атворини назорат қилувчи муассасалар ташкил қилиш;
- 4) вояга етмаганни жиноий жавобгарликка тортиш учун асослар мавжуд бўлганда умумий тартибни эмас, вояга етмаганни қайта тарбиялаш ва ижтимоий масъулиятини оширишга қаратилган одил судловнинг алоҳида тартиб тамойилларини қўллаш, ювенал судларни ташкил қилиш;
- 5) Муқобил жазо чораларини кенг қўллаган ҳолда, озодликдан маҳрум қилиш жазосини фавқулодда ҳолларда қўллаш.

⁴ Ермаков В.Д., Абросимова Е. А., Ильчиков М.З.Федеральный закон «Основы законодательства о ювенальной юстиции Российской Федерации». Авторский проект.- М., 1999.

⁵ Мартинович И.И. В Беларуси созрели предпосылки создания ювенальной юстиции // Российская юстиция. - 2002, No 8. – С. 49-51

Бироқ, XX асрнинг 70 йилларига келиб, ғарбда ижтимоий ҳаётдаги ўзгаришлар ва индивидуализмнинг кучайиши натижасида ижтимоий ёндошув(welfare)нинг самарадорлиги юзасидан мунозаралар кучайди. Натижада шахснинг ижтимоийлашуви эмас, балки етказилган зиёнга мутаносиб равишда жазолаш (just desert) ғояси устувор бўла бошлади.

Мазкур концепциянинг асосий хусусиятлари:

Вояга етмаганларга нисбатан жиноят ишлари юритуви тартиб-тамоийилларининг аниқ белгиланиши;

Вояга етмаганларга нисбатан кучайтирилган процессуал кафолатлар;

Вояга етмаганларнинг малакали юридик ёрдамга бўлган ҳуқуқини таъминлаш ва вояга етмаганлар ишлари бўйича ихтисослашган адвокатуранинг ташкил қилиш;

Вояга етмаганларга нисбатан айрим тоифадаги ишларни ёпиқ суд мажлисида кўриш;

Тарбиявий таъсир чоралари ва жазо чораларининг танлаш юзасидан суднинг ихтиёрининг чеклаш;

Мутахассислар(педагог, врач, ижтимоий ходимлар)нинг хулосалари суд учун тавсиявий характерга эгаллиги;

Вояга етмаганларга нисбатан махсус муассаларда сақлаш билан боғлиқ жазо чораларининг қўллаш.

Умуман, Л.Шестакованинг фикрига кўра, ювенал адлиянинг куйидаги тарихий “идеал” моделлари мавжуд:

1) муомалани индивидуаллаштириш ёки реабилитация модели (XVIII аср охири - XX аср биринчи чораги). Бундан вояга етмаган давлат томонидан тиббий реабилитацион таъсир объекти сифатида кўрилган. Бунда, жиноят содир этилишида вояга етмаганнинг айбдорлиги эмас, балки ижтимоий, иқтисодий, сиёсий шарт-шароитларга бирламчи сабаб сифатида қаралиб, шахсни тузатиш ёки реабилитация қилиш давлатнинг мажбурияти сифати қаралган;

2) жазоловчи модель (XX асрнинг 20 йилларидан 50-йилларига қадар). Мазкур моделда вояга етмаганларнинг жиноятларига жазоловчи муносабат кўзда

тутилган, мансабдор шахсларнинг жиноий таъқибни амалга ошириш турли шаклдаги жазолар шу жумладан қамоқда сақлаш бўйича бўйича ваколатлари кенгайтирилди;

3) неореабилитацион модель (XX асрнинг 50 йилларидан 70- йилларига қадар).

Мазкур моделнинг хусусиятлари жиноят-процессуал фаолиятга педагогика ва психология соҳасида мутахассисларни фаол жалб қилиш, болаларнинг жиноят сифатида баҳоланадиган қилмишлари сонини қисқартириш, жиноий жавобгарликка тортиш ёшини 18 ёшга қадар кўтариш, жамиятдан ажратиш билан боғлиқ бўлмаган жазо тизимини ривожлантиришдан иборат.

4) қайта тикловчи ёки муқобил модель (XX асрнинг 70 йилларидан ҳозирга қадар). Қайта тикловчи модел доирасида вояга етмаганни жиноий жавобгарликка тортиш жабрланувчига етказилган зарарнинг мажбурий қопланиши, вояга етмаган ҳуқуқбузар билан ишлаш учун педагог, психолог, медиатор, ижтимоий ходимларни жалб қилиш билан бир вақтда амалга оширилади⁶.

Вояга етмаганлар ёшга доир гуруҳ сифатида, умумий жиҳатдан психологик ва ижтимоий ўсиш, балоғатга етиш(пубертация) даврида ҳисобланади. Улар томонидан оламни ва ўзларини қабул қилиш, мазкур ўсиш орқали амалга ошади .

Ўзбекистон Республикаси ЖПКда вояга етмаганларнинг жиноятлари ҳақидаги ишларни юритишни тартибга солувчи комплекс қоидаларни назарда тутди. Бунда халқаро стандартларда белгилангани каби вояга етмаганларнинг жиноятлари ҳақидаги ишларни юритиш муайян маънода дифференциялашган шаклга эга, ушбу тоифа шахсларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатлари амалга оширилиши ва ҳимоя қилинишининг қўшимча кафолатлари яратилган. Ушбу комплекс нормалар вояга етмаганларнинг жиноят ишлари бўйича иш юритувда юқори юридик ҳимоясини таъминлашга қаратилган .

⁶ Шестакова Л.А. Реализация концепции ювенальной юстиции в производстве по делам несовершеннолетних в Российской Федерации: генезис, современность и перспективы. Дисс. ... кандидата юрид. наук: - Самара, 2015-59 с.

Амалдаги жиноят-процессуал қонунчилигимизда вояга етмаганларга доир жиноят ишлари бўйича иш юритувни олиб бораётган мансабдор шахсларнинг касбий тайёргарлиги, бу тоифа ишларни кўрувчи органлар, хусусан судлар ихтисослашуви белгиланмаган. Шунингдек, вояга етмаганларнинг ишлари судда ёпиқ кўрилишига доир халқаро стандартлар миллий қонунчиликда императив норма шаклида ўз аксини топмаган .

Вояга етмаганлар ҳуқуқларининг халқаро стандартлари асосини вояга етмаган шахслар манфаатини энг юқори даражада таъминлаш принципи ташкил этади.

Жиноят қонунини бузишда айбланган болалар, “уларда кадр-қиммат ва муҳимлик туйғуси шаклланишига хизмат қиладиган ва боланинг ёши ҳисобга олинмаган муносабатга ҳақлидирлар. (БМТнинг Бола ҳуқуқлари тўғрисида конвенцияси 40-моддаси 1-қисми).

Пекин қоидаларига мувофиқ, вояга етмаганларга нисбатан суд ишларини юритиш вояга етмаганга “иштирок этиш ва ўзининг нуқтаи назарини эркин ифодалаш” имконини берувчи “тушуниш муҳитида” амалга оширилиши зарур (Пекин қоидалари 14.2).

Гарчи, умумий маънода қўлланилсада, “ювенал адлия” ва “болаларга нисбатан одил судлов” тушунчасида фарқ мавжуд.

Ювенал адлия вояга етмаганларга нисбатан жиноят ишлари юритуви шакллариини белгиласа, болаларга нисбатан одил судлов нисбатан кенгроқ тушунча ҳисобланади.

Болаларга нисбатан одил судлов деганда нафақат жиноят ишлари юритуви, балки суд ишлари юритувининг бошқа шакллари шу жумладан фуқаролик, иқтисодий, маъмурий суд ишлари юритувида гувоҳ, ҳуқуқбузар, жабрланувчи, даъвогар, жавобгар, учинчи шахс сифатида суд ишлари юритувида жалб қилинган болалар билан боғлиқ ишлар юзасидан процессуал фаолият тушунилиши зарур. Мисол учун, болаларга нисбатан васийлик белгилаш, болалар иштирокидаги мулкый низолар ювенал адлияга тааллуқли эмас, бироқ болаларга нисбатан одил судлов тушунчаси билан қамраб олинади.

Айнан шу сабабдан БМТ Бош секретарининг 2008 йилдаги Раҳбарий кўрсатмалари ва Европа кенгаши вазирлар қўмитасининг 2010 йилдаги қўлланмасида “болага нисбатан дўстона одил судлов” атамаси қўлланилади.

Конвенциянинг 40-моддаси 3-қисмида давлатлардан процессуал нормаор қабул қилиш, қонун билан муаммоси бўлган болалар билан шуғулланувчи орган ва муассалалар тизимини яратиш кутилиши кўрсатилган. Соддароқ айтганда Конвенцияни имзолаган давлатларга ювенал адлия тизимини яратиш тавсия қилинган.

Бола ҳуқуқлари бўйича қўмитанинг фикрига кўра бунинг учун, полиция, суд тизими ва прокуратура ичида махсус бўлинмалар ташкил қилиниши, шунингдек болалар ҳуқуқий ва бошқа ёрдам кўрсатувчи ихтисослашган ҳимоячилар талаб қилинади. Бундан ташқари, давлатлар алоҳида тузилма шаклида ёки мавжуд судлар доирасида вояга етмаганлар ишлари бўйича судлар ташкил қилиши зарур. Агар, ушбу вазифани (зудлик билан) амалга оширишнинг имкони бўлмаганда, иштирокчи давлатлар ювенал адлия тизимига оид бўлган ишларни кўриб чиқиш учун, махсус судьяларни тайинланишини таъминлаши зарур.